

HAYDOVCHINING YO‘L HARAKATI TIZIMIDAGI O‘RNI VA HARAKAT XAVFSIZLIGI DARAJASIGA TA‘SIRINI TAHLILI

Akramov Asilbek O‘ktam o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

24-21 TVM guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

“Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi kafedrası” assistenti.

Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o‘g‘li

Anotatsiya: Haydovchilarni tayyorlash mexanizmini takomillashtirish va uning harakat xavfsizligini ta‘minlashga ta‘sirini baholash hamda haydovchilar tayyorlashning zamonaviy usullarini tadbiq qilish.

Kalit so‘z: Yo‘l, piyoda, xavfsizlik, transport, hodisa, tezlik.

Harakat xavfsizligini ta‘minlashda inson yo‘l harakatining asosiy ishtirokchisi: haydovchi, yo‘lovchi, piyoda va harakatni tashkil qiluvchi sifatida qatnashadi. Bularning ichida haydovchi alohida o‘rin egallaydi, shuning uchun harakatni tashkil qilishda uning psixologik, fiziologik va biologik imkoniyatlarini e‘tiborga olish zarur. Harakatlanish davomida haydovchiga har xil noxush omillar ta‘sir etadi: avtomobil saloniga kirayotgan chiqindi gazlar, transport shovqini, vibrasiya, qishning sovuq va yozning issiq havosi, yomg‘ir, qor, tuman, yo‘lning yomon sharoiti, avtomobilning har xil kamchiliklari, piyodalarning tartibsiz harakatlanishi va hokazolar.

Haydovchi asosiy axborotni yo‘l sharoitini kuzatish orqali oladi va axborotlar uning uchun ikkinchi darajali ahamiyatga ega. Axborotlarning tavsifi va hajmi juda tez o‘zgaruvchan bo‘lib, u doimo haydovchidan muntazam ravishda yo‘ldagi harakat sharoitini diqqat-e‘tibor berib kuzatishni taqozo qiladi. Haydovchining ish faoliyati juda murakkab bo‘lib, harakatlanish davomida yo‘l, avtomobil, piyoda va muhit sharoitiga faol ta‘sir ko‘rsata olmaydi va ularning o‘zgarishini oldindan aniqlay olmaydi, u shunday sharoitda o‘zining, yo‘lovchilarning, piyodalarning hayotiga xavf tug‘dirmasdan hamda avtomobilni va undagi yuklarni to‘liq saqlagan holda xavfsiz harakatni ta‘minlashi kerak.

Shuni aytib o‘tish kerakki, haydovchilar har doim ham to‘g‘ri qaror qabul qilib harakat qilmaydilar. Bunday holat vujudga kelishiga ko‘pincha quyidagilar sabab bo‘ladi:

- axborot o‘z vaqtida olinmagan, uning natijasida haydovchi harakat sharoitini to‘g‘ri baholay olmagan va YTHning oldini olish imkoniyati yetarli bo‘lmagan;

- birlamchi axborotni noto‘g‘ri tushunish, masalan, burilish uchun berilgan signalni haydovchi tormoz signali deb qabul qilishi;

- harakatlanish sharoitini noto‘g‘ri tahlil qilish, masalan, chorrahaga yaqinlashayotgan haydovchi svetoforning sariq signalidan keyin yashil yonishini kutgan, lekin signal qizil yongan;

- noto‘g‘ri qaror qabul qilish, masalan, vujudga kelayotgan YTHning oldini olishning birdan-bir to‘g‘ri yo‘li yo‘nalishni birmuncha o‘zgartirishning o‘rniga haydovchi jadal tormoz qilishga qaror qilishi;

- noto‘g‘ri harakat qilish, masalan, haydovchi to‘satdan tormoz pedali o‘rniga yonilg‘i beruvchi pedalni bosishi va shu bilan harakat tezligini birdaniga oshirib yuborishi.

2017-2021 yillarda Respublika bo'yicha turli toifali yo'llarda sodir etilgan yo'l-transport hodisalari

2.1-jadval

Viloyatlar	Yillar	XALKARO AXAMIYATGA EGA	DAVLAT AXAMIYATIGA EGA	MAXALLIY AXAMIYATIGA EGA
		Jami YTX	Jami YTX	Jami YTX
TOSHKENT SHAXRI	2018	0	248	1245
	2019	0	200	6
	2020	0	173	4
	2021	1	123	2
TOSHKENT VILOYATI	2018	337	643	201
	2019	294	573	129
	2020	252	516	128
	2021	229	377	161
SAMARQAND VILOYATI	2018	332	259	173
	2019	296	226	172
	2020	303	216	214
	2021	196	222	247
SIRDARYO VILOYATI	2018	152	83	10
	2019	122	59	13
	2020	106	58	14
	2021	107	44	16
JIZZAX VILOYATI	2018	113	159	42
	2019	117	171	47
	2020	129	134	88
	2021	82	117	96
BUXORO VILOYATI	2018	155	73	72
	2019	123	109	97
	2020	150	93	33
	2021	118	32	41
NAVOIY VILOYATI	2018	36	56	64
	2019	45	100	27
	2020	59	81	22
	2021	50	79	20
FARG'ONA VILOYATI	2018	77	526	403
	2019	92	607	325
	2020	92	599	289
	2021	86	452	327

ANDIJON VILOYATI	2018	89	392	138
	2019	103	374	127
	2020	92	395	92
	2021	76	328	162
NAMANGAN VILOYATI	2018	39	305	53
	2019	62	349	50
	2020	45	356	48
	2021	45	278	149
SURXONDARYO VILOYATI	2018	159	152	51
	2019	174	141	48
	2020	133	132	52
	2021	102	109	77
QASHQADARYO VILOYATI	2018	126	174	378
	2019	195	223	165
	2020	165	168	102
	2021	92	125	71
XORAZM VILOYATI	2018	11	134	78
	2019	14	148	51
	2020	10	136	55
	2021	8	138	83
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI	2018	89	152	150
	2019	87	140	41
	2020	85	144	81
	2021	61	91	159
JAMI	2018	1715	3356	3058
	2019	1724	3420	1298
	2020	1621	3201	1222
	2021	1253	2515	1611

2018-2021 yillarda Respublika bo'yicha turli toifali yo'llarda sodir etilgan yo'l-transport hodisalari siklogrammasi

2018-2021 yillarda Respublika bo'yicha turli toifali yo'llarda sodir etilgan yo'l-transport hodisalari tahlil qilinganda, Davlat ahamiyatga ega yo'llarda eng ko'p yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Viloyatlar kesimida eng ko'p YTH lar Farg'onna, Andijon va Toshkent viloyatlariga to'g'ri kelmoqda. 2018-2021 yillarda Respublika bo'yicha turli toifali yo'llarda sodir etilgan yo'l-transport hodisalari soni

Yo'l-transport hodisalarida haydovchining ishtirokini tahlil etish

Mamlakatni yanada motorizatsiya qilish yo'l harakati xavfsizligiga katta talablar qo'yadi. Yo'l-transport hodisalarida ko'p sonli odamlarning o'limi va jarohati, xalq xo'jaligiga va jismoniy shaxslarga yetkazilgan jiddiy moddiy zarar, yo'l harakati xavfsizligi muammosining yeng dolzarb masalalardan biriga aylanib ketishiga va shoshilinch yechimini talab qilishga olib keladi. Yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha ishlar birinchi navbatda yo'l-transport hodisalarining sabablarini bartaraf yetishga qaratilgan va buning uchun baxtsiz hodisalar sodir bo'lishiga yordam beradigan sabablar va sharoitlarni qat'iy hisobga olish va batafsil o'rganish kerak.

Statistika ma'lumotlarini har xil davrlar bilan taqqoslash orqali Xududda sodir bo'lgan Baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini ob'yektiv baholash mumkin.

Baxtsiz hodisalar holati va yo'l harakati xavfsizligini tavsiflovchi boshqa ko'rsatkichlarning ahamiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilishning yeng muhim vazifalari olimlar quyidagilarni keltirib o'tdilar.

1. Yo'l harakati xavfsizligi faoliyatining barcha yo'nalishlari bo'yicha chora-tadbirlarni asoslash (yo'l sharoitlarini va transport vositalarining tuzilmalarini yaxshilash, bolalarning yo'l-transport hodisalarida jarohatlanishini oldini olish, haydovchilarni tayyorlash va hk), shuningdek, tadbirlar samaradorligini baholash va ularni amalga oshirish ketma-ketligini aniqlash

2. Baxtsiz hodisalar holatini bashorat qilish. Ushbu yoʻnalish statistik maʼlumotlar tahlilini takomillashtirishning jadal rivojlangan usullaridan biridir. Baxtsiz hodisalar holatini bashorat qilish uchun juda koʻp turli xil modellar ishlab chiqilgan.

3. Baxtsiz hodisalar holatini va yoʻl harakati xavfsizligini taqqoslash uchun koʻp oʻlchovli maʼlumotlarni qayta ishlash usullarini ishlab chiqish. Turli xil koʻrsatkichlarning oʻzaro bogʻliqligini oʻrganish va ularni ushbu oʻzaro bogʻliqlik darajasiga koʻra taqqoslash analitik faoliyatning qiyosiy oʻrganilgan yoʻnalishi hisoblanadi. Ayni paytda, boshqa bilim sohalarida olingan natijalar koʻrsatkichlarning oʻzaro bogʻliqligi tahlilning yakuniy xulosalariga sezilarli taʼsir koʻrsatayotganligini koʻrsatadi.

4. Sabablar va holatlarning tahlili, bitta baxtsiz hodisa, koʻpincha tekshiruv baxtsiz hodisasi deb ataladi.

5. Yoʻl-transport hodisalarining cheklangan guruhlarini tahlil qilish. Ushbu muammoni hal yetishga alohida yeʼtibor katta natijalarga yerishilgan xorijiy davlatlarda berilmoqda.

6. Kompyuterlar uchun foydalanuvchilarga qulay shaklda maʼlumotlarni kiritish, boshqarish, saqlash, qidirish va berishga moʻljallangan universal dasturiy taʼminot tizimlarini yaratish.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun baxtsiz hodisalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni roʻyhatga olish va tahlil qilish tizimi yaratildi, bu baxtsiz hodisalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning butun hajmini qayta ishlashni taʼminlaydi. Ushbu tizimning yaratilishi sanoat miqyosidagi Baxtsiz hodisalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni qayd yetishning aniqligi, toʻliqligi va samaradorligini oshirishga, respublikaning ayrim mintaqalarida Baxtsiz hodisalar holatini tegishli baholashga, harakatlarning asosiy yoʻnalishlarini toʻgʻri belgilashga qaratilgan. avtotransport boʻlimlari va ularning avtotransport korxonalarini tomonidan yoʻl harakati xavfsizligini yaxshilash. Baxtsiz hodisalarning oldini olish boʻyicha ishlarni kuchaytirish.

U yemas, bitta, lekin ommaviy hodisalarni hisobga olish zarur boʻlsa, ular bu naqsh oshkor beri, statik usullari murojaat qilish zarur yedi koʻrinadi bor narsa, lekin bir yemas individual faktlar va kuzatuvlar toʻplash Yoʻl-transport hodisalari toʻgʻrisidagi statik maʼlumotlarni oʻrganishdan maqsad, voqealarning keyingi rivojlanishini bashorat qilish, radikal choralar koʻrish va transport sohasidagi avariylarni kamaytirish boʻyicha samarali choralarini ishlab chiqishga imkon beradigan baʼzi umumiy qonuniyatlarni tushunish va aniqlashdan iborat. Baxtsiz hodisalar darajasini pasaytirish boʻyicha tarmoq boʻlinmalarida va ularga boʻysunuvchi Atplarda koʻrilgan chora-tadbirlarga qaramay, joylarda profilaktika ishlari samarasiz boʻlib qolmoqda, yoʻl harakati xavfsizligi masalalari kompleks koʻrib chiqilmayapti va natijada yoʻl harakati xavfsizligi muammosi haligacha kutmoqda yechim. Mamlakat, shu jumladan respublikalarimiz avtotransport parki koʻpayishi bilan biz quyidagi savolni tugʻyapmiz: agar u avtohalokat oqibatlarining oʻsishiga va zoʻravonligiga javob bersa va ularning imkoniyati avtotransport ishi boʻladimi, Baxtsiz hodisalar boʻlmaydi, yaʼni Avtotransport maʼlumotlar bazasini qanday boshqarish mumkin va umuman boshqarish mumkin?

Harakat xavfsizligini taʼminlashda inson yoʻl harakatining asosiy ishtirokchisi: haydovchi, yoʻlovchi, piyoda va harakatni tashkil qiluvchi sifatida qatnashadi. Bularning ichida haydovchi alohida oʻrin egallaydi, shuning uchun harakatni tashkil qilishda uning psixologik, fiziologik va biologik imkoniyatlarini eʼtiborga olish zarur. Harakatlanish

davomida haydovchiga har xil noxush omillar ta'sir etadi: avtomobil saloniga kirayotgan chiqindi gazlar, transport shovqini, vibrasiya, qishning sovuq va yozning issiq havosi, yomg'ir, qor, tuman, yo'lning yomon sharoiti, avtomobilning har xil kamchiliklari, piyodalarning tartibsiz harakatlanishi va hokazolar.

Avtomobil yo'llarida YTHlari sodir etilishining oldini olish, ularning og'irlik darajasini va iqtisodiy zararlarni kamaytirish bo'yicha dunyo bo'ylab yirik tadqiqotlar olib borilmoqda. YTHlariga qaratilgan tadqiqotlardan maqsad birinchi navbatda insonlar hayotini saqlab qolishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.A.Xo'jaev. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari. Darslik T., "O'zbekiston", 2002 yil
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. Maqola <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
- 3.A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo`e avtomobil`no`e perevozki. M.: — Goryachaya liniya - Telekom, 2007